

(GT7 - Territórios da Memória)

MEMÓRIA DA RESISTÊNCIA NO CAMPO DAS ARTES PLÁSTICAS DURANTE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1968)

Mestranda Lucía Maria Sbardella (UESB)

Dr. José Alves Dias (UESB)

RESUMO

O texto tem como objetivo resgatar a memória da resistência artística durante a ditadura militar no Brasil, com destaque para as artes plásticas. Trata-se de uma pesquisa em andamento no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB-BA). A partir da análise documental apresenta-se uma discussão sobre as obras de arte que foram criadas ou exibidas no período entre o golpe de 1964 e a decretação do Ato Institucional nº 5, conhecido como AI-5, durante a ditadura militar no Brasil. A pesquisa enfatiza as produções cujos temas ou artistas se opunham à ditadura e que repercutiram tal posicionamento na conjuntura nacional, entre 1964 e 1968, assim como, aquelas que são valorizadas como memória da oposição à ditadura. As produções artísticas sistematizadas neste artigo são concebidas como uma memória coletiva, na perspectiva de Maurice Halbwachs, sobre a oposição à ditadura militar no Brasil. Tais elementos de memória se evidenciam no presente, apesar da censura, visto que algumas obras, artistas ou exposições burlaram os órgãos censores ou foram além da autocensura, manifestando-se com as dinâmicas próprias das Artes Plásticas.

Palavras-chave: Memória coletiva; Artes Plásticas; Censura; Ditadura.

ABSTRACT

The text aims to recover the memory of artistic resistance during the military dictatorship in Brazil, with an emphasis on the visual arts. This is an ongoing research project in the Master's degree program in Memory: Language and Society (UESB-BA). Based on documentary analysis, the article presents a discussion of the works of art that were created or exhibited in the period between the 1964 coup and the enactment of Institutional Act No. 5, known as AI-5, during the military dictatorship in Brazil. The research emphasizes the productions whose themes or artists opposed the dictatorship and that had an impact on the national situation between 1964 and 1968, as well as those that are valued as a memory of the opposition to the dictatorship. The artistic productions systematized in this article are conceived as a collective memory, from the perspective of Maurice Halbwachs, about the opposition to the military dictatorship in Brazil. Such elements of memory are evident in the present, despite censorship, since some works, artists or exhibitions have circumvented the censorship bodies or gone beyond self-censorship, expressing themselves with the dynamics specific to the Visual Arts.

Keywords: Collective memory; Plastic Arts; Censorship; Dictatorship.

INTRODUÇÃO

Entre as décadas de 1960 e 1980, os governos democráticos de diferentes Estados latino-americanos foram interrompidos por ditaduras. Em tal contexto, o golpe de 1964 no Brasil se insere dentro de um panorama mais amplo de ditaduras em toda a América Latina, incluindo Argentina (1976-1983), Equador (1963), Bolívia (1964), República Dominicana (1965), Panamá (1968), Uruguai (1973), Chile (1973) e Peru (1975).

Atualmente, no contexto latino-americano, é possível encontrar países que ainda mantêm a normatividade do governo de fato até uma reconhecida cultura jurídica de julgamento da ditadura, com processos penais e condenações por crimes contra a humanidade da cúpula militar. As formas de legitimação da ditadura são diversas: a atribuição de um propósito patriótico ao golpe de Estado, a relativização do número de desaparecidos e a equiparação dos crimes das ditaduras aos assassinatos cometidos pelas guerrilhas revolucionárias. Segundo a leitura de Moreira da Silva Filho (2008), isso implica uma batalha hermenêutica que foi iniciada pela chamada "distensão" e se evidencia, por exemplo, nas políticas de esquecimento promovidas pelo Estado brasileiro, como a Lei da Anistia N.º 6.683, promulgada em 28 de agosto de 1979.

Devido à falta de condenação judicial e à impunidade dos crimes da ditadura, diferentes expressões no campo da arte souberam ressignificar o direito à memória, à verdade e à justiça diante dos crimes contra a humanidade. A reconstrução de práticas artísticas nos permite elaborar uma memória alternativa à hegemônica, resgatando as experiências marginais das narrativas oficiais ou estatais. Considerando os movimentos de oposição à ditadura (1964-1985) no Brasil, o objetivo desta pesquisa centra-se nas Artes Plásticas como uma das formas de resistência e memória da oposição à ditadura entre 1964 e 1968, antes da promulgação do AI-5.

No capítulo II de Os quadros sociais da memória, Maurice Halbwachs (2004) destaca o papel da linguagem na construção social da memória de um indivíduo, na medida em que lhe permite identificar seu pensamento com o dos outros em um processo de mediação intersubjetiva. O significado que atribuímos às palavras é convencional, e essa convencionalidade só é compreensível dentro de uma determinada sociedade. Por essa razão, a linguagem "é a função

coletiva por excelência do pensamento” (Halbwachs, 2004, p. 89). Além disso, a linguagem também remete a um conjunto de representações, noções e símbolos que são exibidos socialmente e desempenham um papel importante tanto ao manifestar as características da memória coletiva da qual emergem quanto ao contribuir para a formação e consolidação dessa mesma memória.

No âmbito da nossa pesquisa, interessou-nos referir à especificidade da linguagem artística, valendo-nos de seu potencial expressivo, mas também como um mecanismo de sentido coletivo no campo da memória.

DITADURA MILITAR NO BRASIL: CENSURA E CONTROLE NAS ARTES VISUAIS ANTES DO AI-5

Com o objetivo de compreender o fundamento teórico sobre o qual se baseou o Estado autoritário no Brasil, Maria Helena Moreira Alves examinou a base teórica da Doutrina de Segurança Nacional (DSN). De acordo com a autora, a Doutrina de Segurança Nacional é definida por um conjunto de estratégias ideológicas e diretrizes para a vigilância e controle da sociedade a fim de impedir o que se convencionou a denominar de “avanço do comunismo” (Dias, 2001, p. 23). Assim, o golpe de 1964 foi o resultado de uma concepção elaborada e promovida durante duas décadas pela Escola Superior de Guerra (ESG), que nasceu no dia 20 de agosto de 1949, e que contou com a colaboração do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), fundado em 1962 e desativado na sede paulista em 1970 e a do Rio de Janeiro em 1972, e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), que surgiu em 1959 até 1963.

Seguindo os preceitos da Doutrina de Segurança Nacional, a teoria do “inimigo interno” implicou a criação da Segurança Interna, como um quadro de pessoal com atuação dentro da Segurança Nacional, tendo o propósito de zelar pelos poderes constituídos, manter a ordem e defender os Objetivos Nacionais, supostamente ameaçados. Para alcançar maior operacionalidade, a teoria incluía a implementação de um Aparelho Repressivo e de controle armado, capaz de impor a vontade do Estado à população, inclusive submetendo-a pela força, se necessário, além da criação de um sistema de informações para identificar opositores (Moreira Alves, 1987, p. 41).

O objetivo de eliminar o inimigo interno serviu de fundamento para a instituição de várias

políticas de censura durante a ditadura, que, apesar de já existir no Brasil desde os anos 1940, se intensificou com o AI-5, institucionalizando diversos sistemas repressivos (Fico, 2002, p. 253). Vale destacar que, nesse período, a censura era conduzida pela Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), encarregada de proibir filmes, letras de músicas, peças de teatro, livros e revistas.

Dessa forma, o país se destacou pela progressiva institucionalização da ditadura, que “legalizou” o aparato militar, buscando apoio da sociedade civil. Por um lado, a política de censura foi respaldada por uma narrativa que justificava os atos repressivos em defesa dos valores morais, supostamente ameaçados pela subversão política. Por outro, a teoria do “inimigo interno” utilizava diferentes categorias de conteúdo para censurar a circulação de materiais, com noções como “erótico”, “comunista” e/ou “subversivo”.

Diante do recrudescimento da política repressiva da ditadura, vários artistas se levantaram contra o governo e, devido ao conteúdo de oposição presente em suas produções, a censura passou a abranger também o campo artístico.

Ainda que as censuras ao teatro ou ao cinema não possam ser comparadas a censura das artes plásticas, vale ressaltar que as restrições se manifestaram de forma particular nesse campo, por meio da proibição de exposições, da autocensura, do controle sobre o conteúdo das obras exibidas ou da remoção de peças expostas. Embora a prática da censura tenha sido legalizada pelo Ato Institucional nº 5, houve experiências de censura anteriores, como o IV Salão de Arte Moderna de Brasília (1967), além da circulação de uma cultura “estéril”, conforme os parâmetros da ditadura.

O Volume II do Relatório da Comissão Nacional da Verdade do Brasil afirma que a produção artística nesse campo se manifestou como oposição ao poder ditatorial, que buscava moderar os elementos considerados subversivos (Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 363). O golpe de 1964 marca uma época em que muitos artistas plásticos adotaram uma postura crítica em suas produções em relação à realidade política de seu entorno, enquanto outros participaram da militância política e da luta armada, seja de maneira exclusiva, abandonando a atividade artística (como no caso de Carlos Zilio), seja concomitantemente ao seu trabalho criativo.

Para compreender as dinâmicas internas do campo artístico antes da promulgação do Ato Institucional nº 5, Bezerra (2002) aponta que o controle e a censura no âmbito das artes plásticas eram praticamente inexistentes ou careciam de sistematicidade. Além disso, destaca que esse período foi caracterizado por uma resistência à hegemonia cultural impulsionada por setores vinculados a um espectro político-ideológico associado à esquerda ou à classe trabalhadora (2022, p. 56). Essa noção é reforçada pelo que o escritor e crítico literário Roberto Schwarz afirma ao descrever o panorama cultural brasileiro entre 1964 e 1969:

Apesar da ditadura da direita há relativa hegemonia cultural da esquerda no país. Pode ser vista nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estreias teatrais, incrivelmente festivas e febris, às vezes ameaçadas de invasão policial, na movimentação estudantil ou nas proclamações do clero avançado. Em suma, nos santuários da cultura burguesa a esquerda dá o tom. (Schwarz, 1978, p. 62)

Durante a década de 1960, no Brasil, houve um auge no teatro, no cinema e na música vinculados aos ideais revolucionários, um movimento que ganhou maior impulso a partir da criação dos Centros Populares de Cultura (CPCs), que representaram a expressão mais viva do debate em torno da arte na política. Ao mesmo tempo, o mercado demonstrava um grande interesse em integrar os produtos culturais de oposição à indústria.

Segundo a afirmação de Miliandre Garcia (2004), “Apesar da intenção de formular uma concepção de 'arte popular revolucionária' com base no 'nacional-popular', é possível perceber no 'manifesto do CPC' claros vestígios de uma política cultural próxima ao realismo socialista” (p. 138). Nesse sentido, Leandro Konder se manifestou sobre a estrutura do CPC:

O CPC nasceu muito sectário. O documento programático, de autoria do Carlos Estevam Martins, era um negócio aterrador, aquela divisão de arte popular, arte para o povo, arte popular revolucionária, sendo que só a arte popular revolucionária era boa, as outras duas eram alienadas. Eu achei aquilo um horror. Posteriormente, o CPC na prática foi retificando a linha, mas eu fiquei sempre preso àquela primeira imagem. Então eu discutia com o Vianinha e ele me dizia: “Você está com essa mania de Lukács”. (Konder apud Ridenti, 2000, p. 72)

A referência de Konder a um dos maiores pensadores marxistas do século XX, como Georg Lukács, não é casual, considerando que o filósofo húngaro é reconhecido pelo esforço de manter

um espaço para o valor estético, evitando sua redução a fins instrumentais da política (Konder, 1996). Lukács critica tanto o embelezamento da realidade quanto a pretensão de neutralidade que poderia ser proposta por uma obra de arte apolítica, complacente com as demandas do mercado capitalista, assim como o realismo socialista durante o regime stalinista, que se tornou um exemplo do uso utilitário da arte, representando a ideia de arte como panfleto (Figueiredo Brandão, 2021).

CRIAÇÃO E RESISTÊNCIA SOB A REPRESSÃO

Após o golpe de 1964 no Brasil, a mostra coletiva “Opinião 65”, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, foi o primeiro evento a articular uma crítica social e política com novas formas de expressão artística dentro de um espaço institucional (Duarte, 1998, pp. 34-38). O impacto dessa primeira grande exposição coletiva após o golpe militar impulsionou propostas semelhantes em São Paulo, como as exposições “Propostas 65”, seguida, no ano seguinte, por “Opinião 66” e “Propostas 66”. Outro evento de grande repercussão nas artes visuais foi a exposição “Nova Objetividade Brasileira”, organizada por Hélio Oiticica, Hans Haudenschild, Maurício Nogueira Lima, Pedro Escosteguy, Rubens Gerchman e Frederico Moraes no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Fora do circuito São Paulo-Rio de Janeiro, foi realizada a Bienal Nacional de Artes Plásticas na cidade de Salvador, Bahia, em fevereiro de 1967. O evento abarcou uma série de propostas experimentais e politicamente engajadas, chegando a se consolidar como um dos eventos mais importantes da época (Bezerra, 2022, p. 63). A bienal baiana foi seguida por sua segunda edição em 1968, embora, nesse intervalo, tenham ocorrido outros eventos de grande relevância artística e política, como a Pré-Bienal de São Paulo, que pretendia antecipar a Bienal Nacional de São Paulo, o IV Salão Nacional de Arte Moderna de Brasília, a IX Bienal de São Paulo e, por fim, a promulgação do AI-5, que representou o maior obstáculo para a realização da segunda edição da Bienal na Bahia.

Nesse período, a produção de qualquer artista estava condicionada pelas restrições impostas pela ditadura. Assim, é possível afirmar que os eventos que antecederam o período mais repressivo da ditadura envolveram grande parte da comunidade artística em questões políticas,

direta ou indiretamente. Segundo Arantes, entre os anos de 1965 e 1969, grande parte dos artistas brasileiros pretendia fazer política (Arantes, 1986, p. 69).

Nossa pesquisa resgata as experiências de três artistas brasileiros que tiveram participação ativa nas exposições mencionadas e cuja produção durante a ditadura militar também esteve ligada à militância política, de modo que seus trabalhos podem ser lidos como formas de oposição e protesto social diante das medidas do governo ditatorial: Carlos Zilio, Claudio Tozzi e Rubens Gerchman. O caso desses três artistas é significativo para analisar a memória da oposição no campo das artes plásticas durante a ditadura militar por diversas razões, imprimindo sua importância não apenas na época mais imediata à sua produção artística, mas também em eventos (exposições, palestras) recentes que demonstram sua valorização positiva no meio artístico.

Carlos Zilio é um artista que se vinculou diretamente à luta armada até ser preso pela ditadura, passando a produzir uma série de obras durante os dois anos em que esteve encarcerado. Sua trajetória foi marcada por um vínculo estreito com a política, de maneira que sua obra se articulou naturalmente com essas preocupações. No entanto, entre os anos de 1965 e 1966, a relação entre política e arte se intensificou, tornando-se mais tensa a partir de 1968. Inicialmente, seu trabalho abordou temas relacionados à alienação social e à massificação. A pesquisa se concentra na última expressão dessa convergência entre arte e política, que se deu com a realização de sua obra “Lute”, que, segundo o artista, exigia um trânsito da arte para o campo da política.

A obra intitulada também como “Lute” (1968), de Rubens Gerchman, é considerada em nossa pesquisa. O uso de palavras na obra de Gerchman é recorrente em sua produção pictórica, com o objetivo de estabelecer uma comunicação direta com o espectador. A obra “Lute” de Gerchman pode ser lida como uma manifestação de oposição do artista à ditadura militar e uma tomada de posição ética, política e social diante do mundo circundante. O esforço para desenvolver uma linguagem visual que permitisse a comunicação clara dos problemas sociais, a apropriação de imagens dos meios publicitários e da iconografia popular — ou seja, a utilização de vários elementos da arte pop — foi fundamental. No entanto, Gerchman absorveu criticamente a linguagem pop, incorporando elementos da cultura de massas junto a figuras históricas nacionais, reafirmando a identidade nacional. Isso representou uma diferenciação em relação à

“impessoalidade” presente na vertente norte-americana do movimento.

Outro artista vinculado à linguagem pop é Claudio Tozzi, cuja obra “Guevara vivo ou morto” (1967) foi censurada no IV Salão de Arte Moderna de Brasília, em 1967, um cenário artístico de um dos enfrentamentos diretos com o regime militar. Quando ocorreu o ataque à obra “Guevara vivo ou morto”, Tozzi estava ativamente comprometido com os problemas sociais e políticos da época. Ele utilizou a repercussão do embate com os censores como uma oportunidade para divulgar seu trabalho, invertendo a lógica da censura, uma vez que conferia um caráter ainda mais público à sua obra e se manifestava a favor da democratização da arte (Pedro de Medeiros, 2017, p. 47).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fundamental resgatar a memória da resistência artística durante a ditadura militar no Brasil e inseri-la no contexto dos debates atuais sobre as iniciativas estatais de reparação histórica, que questionam a noção difundida do Brasil como o “país do esquecimento”. No contexto latino-americano, uma particularidade que diferencia o Brasil é a ressignificação da anistia como um processo de “verdade, justiça e reparação individual e/ou coletiva”, apesar de seu sentido etimológico relacionado ao esquecimento” (Oliveira Amorim Tolentino & Resende, 2015, p. 267). Apesar das limitações governamentais em relação à reparação histórica da violência ditatorial, a década de 2000 marcou avanços significativos na consolidação da memória como um tema central de discussão. Nesse sentido, a reconstrução do passado da oposição no campo das Artes Plásticas consiste em um exercício vigente de resistência atual à legitimação simbólica da ditadura no país. Assim expressa o Relatório da Comissão Nacional da Verdade: “Resistência e oposição caminharam juntas – muitas vezes, de mãos dadas – na produção das artes visuais no Brasil durante o regime militar” (2014, p. 364).

As obras de arte realizadas nesse período refletem a memória coletiva de oposição à ditadura, pois os artistas aqui mencionados exibiram suas obras como uma forma de manifestar sua discordância com as políticas estatais. Pela mesma razão que essas obras foram criadas, também foram censuradas, enquanto outras participaram de eventos abertamente contrários à

ditadura. Outros artistas, fossem militantes políticos ou não, foram encarcerados, torturados e forçados ao exílio.

A análise dessas produções permitiu aprofundar a forma como se configuram determinadas expressões estéticas vinculadas a uma concepção do passado compartilhada por um grupo social, neste caso, a comunidade artística brasileira da época. Vale mencionar que, como toda narrativa, a arte não é um reflexo neutro do passado, mas permite veicular memórias alternativas à versão “oficial” ou estatal dos fatos. Ao mesmo tempo, como esboçado no início, a arte não está isenta das dinâmicas de poder que determinados grupos buscam consolidar por meio de suas representações. No decorrer da nossa pesquisa para a conclusão da dissertação de mestrado, pretende-se explorar as dinâmicas particulares que cercaram o campo das artes plásticas durante a ditadura, especialmente a contribuição das obras de artistas plásticos de grande repercussão no âmbito nacional, como Carlos Zilio, Claudio Tozzi e Rubens Gerchman, para a memória de oposição à ditadura militar brasileira.

REFERÊNCIAS

- DIAS, José A. **A subversão da ordem: manifestações de rebeldia contra o regime militar na Bahia 1964 - 1968**. 2021. Dissertação (Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2001.
- ARANTES, Otilia. De “Opinião-65” à 18.^a Bienal. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, n. 15, p. 69-84, jul. 1986.
- BEZERRA, Uriel de Souza. **A Bienal Nacional de Artes Plásticas: arte e política na Ditadura Militar**. 2022. Dissertação (Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.
- COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. **Relatório: textos temáticos**. Brasília: CNV, 2014.
- DUARTE, Paulo Sérgio. **Anos 60: transformações da arte no Brasil**. Rio de Janeiro: Lech, 1998.
- FICO, Carlos. Prezada Censura: cartas ao regime militar. **Topoi Revista de História**, Rio de Janeiro, n. 5, p. 251-286, set. 2002.
- FIGUEIREDO BRANDÃO, André. Para uma crítica lukacsiana à ideia de arte enquanto panfleto. **Kínesis-Revista de Estudos dos Pós-Graduandos em Filosofia**, Marília/São Paulo, vol. 13, n. 34, p. 125-141, 2021.
- GARCIA, Miliandre. A questão da cultura popular: as políticas culturais do centro popular de cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). **Revista Brasileira de História**, São Paulo, vol. 24, n. 47, p. 127-162, 2004.
- HALBWACHS, Maurice. **Los marcos sociales de la memoria**. Barcelona: Anthropos, 2004.
- KONDER, Leandro. Estética e política cultural. *In*: ANTUNES, Ricardo; REGO, Walquira Leao

(Org.). **Lukács: um Galileu no século XX**. São Paulo: Boitempo Editorial, 1996.

MEDEIROS, Alexandre Pedro de. O real como trauma nos Guevaras de Claudio Tozzi. **Encontro de História da Arte**, n. 10, p. 23–31, Campinas, SP, 2014.

MOREIRA ALVES, Helena Maria. **Estado e oposição no Brasil (1964-1984)**. Petrópolis: Vozes, 1984.

MOREIRA DA SILVA FILHO, José Carlos. O anjo da história e a memória das vítimas: o caso da ditadura militar no Brasil. **Veritas**, Arequipa, vol. 53, n. 2, p. 150-178, abr./jun. 2008.

OLIVEIRA AMORIM TOLENTINO, Marcos; RESENDE, Pamela de Almeida. As ditaduras civis-militares e os dilemas entre lembrar e esquecer: a representação dual entre Brasil e Argentina. **Revista Eletrônica da ANPHLAC**, São Paulo, n. 18, p. 251-285, jan./jul. 2015.

RIDENTI, M. **Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV**. Rio de Janeiro: Record, 2000.

RIDENTI, Marcelo. Intelectuais e artistas brasileiros nos anos 1960/70: entre a pena e o fuzil. **ArtCultura**, Uberlândia, vol. 9, n. 14, p. 185-195, 2007.

SCHWARZ, Roberto. **O Pai de Família e outros estudos**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

Como citar este texto:

SBARDELLA, Lucía M.; DIAS, José A. Memória da resistência no campo das artes plásticas durante a ditadura militar brasileira (1964-1968). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.